

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ CuO**BIOMEDICAL APPLICATIONS OF NANOPARTICLES CuO**

ОЛОВЯННИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*лаборант,
Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН.*

OLOVIANNIKOV GRIGORII ALEKSANDROVICH,
*Laboratory assistant,
Prokhorov General Physics Institute.*

В данной статье представлены основные сведения о биомедицинских применениях и токсичности наночастиц CuO. Рассмотрены антибактериальные и антимикробные свойства данных наночастиц и их применение. Выявлены проблемы использования наночастиц меди. Представлен и охарактеризован механизм токсичности CuO. Определены перспективы использования наночастиц. В результате проведенного анализа сделан вывод, что наночастицы CuO являются эффективными наноматериалами с широким потенциальным спектром биомедицинских применений, требующими строгого контроля методов синтеза и дозировки.

This article provides basic information on biomedical applications and toxicity of CuO nanoparticles. The antibacterial and antimicrobial properties of these nanoparticles and their application are considered. The problems of using copper nanoparticles have been identified. The mechanism of CuO toxicity is presented and characterized. The prospects for the use of nanoparticles have been determined. As a result of the analysis, it was concluded that CuO nanoparticles are effective nanomaterials with a wide potential range of biomedical applications requiring strict control of synthesis methods and dosage.

Ключевые слова: оксид меди, наночастицы, антимикробный, антибактериальный, противогрибковый, противовирусный, противораковый, токсичность, агрегация.

Key words: copper oxide, nanoparticles, antimicrobial, antibacterial, antifungal, antiviral, anticancer, toxicity, aggregation.

Введение.
Нанотехнология – это создание функциональных материалов, устройств и систем на атомном и молекулярном уровнях (1-100 нм), свойства которых значительно отличаются от свойств в более крупном масштабе. В последнее время нанотехнологические разработки в области микробиологии приобрели особое значение в области химиотерапии.

Штаммы бактерий, устойчивые к современным антибиотикам, стали серьезной проблемой общественного здравоохранения, что требует разработки новых бактерицидных материалов. Наночастицы оксидов металлов, особенно наночастицы CuO, TiO₂ и Ag₂O, продемонстрировали значительную антибактериальную и антимикробную активность и могут быть эффективно использованы в качестве новой стратегии решения проблемы. CuO используется в качестве антимикробного средства при создании биосовместимых материалов при разработке костных имплантатов, в терапии рака, лечении ран, защите тканей от окислительного стресса, лечении язвы желудка и др.

Одним из недостатков применения наночастиц меди является их уязвимость к окисле-

нию при воздействии водной среды. Превращение меди в CuO и Cu_2O , а также ее трансформация в Cu^{2+} в процессе производства создают препятствия для последующего синтеза в условиях окружающей среды [1].

Мировой рынок нанометаллов на основе оксидов металлов в 2016 году оценивался в 4,2 миллиарда долларов США. К 2025 году прогнозируется рост спроса на производство наночастиц, что обусловлено обширными исследованиями, проводимыми в биомедицинском секторе с использованием материалов на основе наночастиц оксидов металлов. В 2020 году количество публикаций (более 400) и патентов (около 200), касающихся использования наночастиц оксида металла в качестве терапевтического средства и антибактериальных агентов, найденных в Scopus, было в два раза больше, чем в 2015 году. В настоящее время существует множество исследований, демонстрирующих антибактериальный эффект оксида меди CuO , оксида цинка, оксида железа, диоксида титана, оксида серебра, и других наночастиц.

Наночастицы (НЧ) меди привлекли значительное внимание широкой общественности благодаря своим механическим, электрическим, магнитным и тепловым характеристикам [4]. Они применяются при очистке воды, в системах теплопередачи, в разработке антимикробных покрытий, специально предназначенных для хирургических инструментов [12]. Использование меди в данных случаях является доступным и экономически выгодным.

Применение наночастиц на основе оксида меди в лечении рака.

Наночастицы CuO избирательно индуцируют апоптоз в опухолевых клетках, подавляют их рост, что приводит к метастазированию меланомы [10]. Наночастицы CuO используются для лечения опухолей предстательной железы [7], молочной железы [9], печени, головного мозга [15], почек, толстой кишки и легких.

Было проведено несколько исследований для изучения влияния наночастиц CuO на клеточные линии рака молочной железы. В исследовании Аль-Кинани была синтезирована новая рецептура наночастиц Fe@Au-CS-CU-FA с использованием метода импульсной лазерной абляции в жидкости (PLAL) в качестве средства доставки лекарств при лечении рака молочной железы. Клеточные линии T-47D и MCF12A использовали в качестве раковых и нормальных клеточных линий соответственно. Результаты их МТТ-анализа (колориметрического теста для оценки метаболической активности клеток) демонстрируют повышение цитотоксичности меди когда металл загружается на НЧ Fe@Au-CS-FA , по сравнению со свободным Cu . Результаты, полученные с помощью проточной цитометрии, показали, что эта комбинация может повышать терапевтическую эффективность неденатурированного коллагена путем индукции апоптоза в клеточной линии T-47D [3].

Изучение морфологии рака показывает, что использование наночастиц меди значительно увеличивает гибель клеток, когда хитозан сочетается с наночастицами. Механизм противоопухолевого действия наночастиц меди заключается в том, что они индуцируют апоптоз в раковых клетках. Наночастицы меди обладают способностью изменять регуляцию более чем 1000 генов, например, металлотионеин, шапероны и гистоны [8].

Наночастицы меди, как и другие биоматериалы, могут оказывать вредное воздействие на живые организмы. Степень токсичности, вызываемой этими частицами, зависит от их внутренних характеристик, а также от способа проникновения. Токсичность, присущая наночастицам меди, в первую очередь является следствием окислительного стресса, который накапливается в цитоплазме и ядре, вызывая образование свободных радикалов [6]. Наночастицы меди изначально представляют собой одиночные образования, которые проявляют предельный уровень токсичности из-за большой площади контактирующей поверхности, однако их токсичность постепенно снижается и амальгамируется.

Антибактериальные и антимикробные свойства и их применение.

Наночастицы CuO широко применяются в антимикробных, противогрибковых и противовирусных целях [11].

Они эффективно воздействуют на широкий спектр патогенных микроорганизмов, включая как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии, например, *E.coli*, *Streptococcus pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa* и *Staphylococcus aureus*. Антимикробная активность CuO обусловлена способностью выделять ионы меди, которые нарушают целостность бактериальных и вирусных мембран, что приводит к их разрушению. В одном из исследований CuO НЧ были синтезированы с использованием экстракта листьев алоэ вера, и их антибактериальная способность была исследована против различных бактериальных патогенов, включая *Aeromonas hydrophila* (MTCC 646), *Flavobacterium branchiophilum* (MTCC 671) и *Pseudomonas fluorescens* (ATCC 35,036) методом диффузии в лунки агар. Значительная антибактериальная активность была показана CuO НЧ против всех протестированных организмов в зависимости от дозы, т. е. при более высокой дозе (100 мкг/мл) роста бактерий не наблюдалось [14].

Доказано, что наночастицы меди эффективны против вирусов и грибов. Например, противовирусные свойства CuO НЧ, полученных из *Syzygium alternifolium*, показали заметную эффективность против вируса болезни Ньюкасла (NDV) [5]. Наночастицы обладают способностью подавлять репликацию различных вирусов, включая грипп и ВИЧ, что делает их перспективными кандидатами для разработки противовирусной терапии. Этому способствует биосовместимость наночастиц меди – они не токсичны для ряда живых клеток и могут быть безопасно использованы в биомедицинских целях: для заживления ран, стимуляции образования новых кровеносных сосудов и облегчения миграции клеток в поврежденную область.

Одним из уникальных свойств наночастиц CuO является их способность проявлять антиоксидантную активность. Этот процесс может помочь защитить клетки от повреждения свободными радикалами, которые представляют собой несбалансированные молекулы, вызывающие повреждение клеток и способствующие развитию рака, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) позволяют легко обнаружить наночастицы CuO , что расширяет их потенциал для использования в различных биомедицинских целях [2]. Также медь является относительно недорогим и распространенным металлом, а НЧ CuO стабильны при нормальных условиях хранения, что делает их экономически эффективным и практичным вариантом для широкого спектра биомедицинских применений.

Проблемы использования наночастиц.

Основной проблемой использования наночастиц меди является агрегация, в процессе которой образуются более крупные частицы. Вводить их из организма существенно труднее, следовательно, со временем они накапливаются в тканях и приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья человека. Склонность наночастиц CuO к агрегации снижает их эффективность в качестве противомикробных или противовирусных средств, а также затрудняет контроль дозы. Это важно учитывать, чтобы минимизировать токсичность и обеспечить эффективность дозы используемого препарата.

Важно отметить, что НЧ CuO более токсичны, чем НЧ на основе меди, особенно в высоких дозах. НЧ CuO считаются токсичными, поскольку они выделяют ионы меди. При попадании оксида меди внутрь появляются такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, что в тяжелых случаях приводит к повреждению печени и почек. Напротив, элементарная медь является важным питательным веществом для организма, если ее употреблять в надлежащих количествах, однако чрезмерное потребление также приводит к проблемам со здоровьем. Это означает, что при использовании CuO -НЧ в биомедицинских целях необходим тщательный контроль дозы.

Рис. 1. Механизм токсичности CuO [13]

На рис. 1 показано, что наночастицы CuO проявляют потенциальную токсичность для живых клеток, что делает крайне важным понимание механизмов, лежащих в основе безопасного и эффективного биомедицинского применения. Одним из основных механизмов, с помощью которых НЧ CuO вызывают токсичность, является образование активных форм кислорода (АФК). АФК являются высокоактивными молекулами, которые могут взаимодействовать с клеточными компонентами, включая белки, липиды и ДНК, что приводит к повреждению и дисфункции клеток. Наночастицы CuO могут генерировать АФК с помощью различных механизмов, включая реакцию Фентона, при которой ионы меди вступают в реакцию с перекисью водорода с образованием гидроксильных радикалов. Эти радикалы далее вступают в реакцию с клеточными компонентами, вызывая окислительный стресс и последующее повреждение клеток. Важно отметить, что токсичность наночастиц CuO может варьироваться в зависимости от типа клеток и тканей, а также от размера, формы и свойств поверхности наночастиц. При разработке биомедицинских методов следует учитывать потенциальные взаимодействия между наночастицами CuO и нормальными клетками, чтобы обеспечить точную оценку их влияния на общее состояние клеток и их функции.

Для изучения токсичности в нормальных клетках можно использовать несколько методов. Например, анализы, которые измеряют изменения в экспрессии генов или уровнях белка. Другим методом изучения является метод визуализации, такой как просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) или конфокальная микроскопия. В ходе исследования животным вводят наночастицы CuO и измеряют их воздействие на воспаление, окислительный стресс и другие параметры функционирования органов. Исследования на животных позволяют получить ценную информацию о потенциальной токсичности НЧ CuO для живых организмов и помочь в разработке безопасных и эффективных биомедицинских методов использования. Долгосрочные последствия воздействия наночастиц CuO еще не до конца изучены, и необходимы дополнительные исследования для полной оценки их безопасности при использовании.

Перспективы использования наночастиц.

Наиболее важной и значимой областью использования наночастиц CuO является медицина. Медицинские устройства, такие как катетеры и имплантаты, подвержены бактериаль-

ной колонизации, что приводит к инфекциям. Использование покрытий или наночастиц CuO в этих устройствах может помочь предотвратить рост бактерий и снизить риск инфекций. Кроме того, повязки на раны, пропитанные CuO, показали себя многообещающими в плане ускорения заживления ран и предотвращения инфицирования. Использование CuO в медицинских учреждениях может помочь снизить зависимость от антибиотиков, потенциально предотвращая развитие устойчивости к антибиотикам.

Помимо здравоохранения, НЧ CuO также обладают потенциалом в области систем очистки воздуха и воды. Аэрозольные бактерии и вирусы могут быть эффективно нейтрализованы с их помощью, что является многообещающим решением для улучшения качества воздуха в помещениях. При очистке воды НЧ CuO продемонстрировали свою способность уничтожать вредные микроорганизмы, что делает их эффективным средством для дезинфекции. Однако крайне важно учитывать их потенциальное воздействие на окружающую среду и обеспечить надлежащие методы утилизации.

Еще одна область, где НЧ CuO могут найти применение, – это медицинский текстиль. Благодаря включению наночастиц CuO в ткани, возможно, удастся создать одежду с антимикробными и противовирусными свойствами. Это было бы полезно в местах, где соблюдение гигиены имеет решающее значение, например, в больницах или на предприятиях пищевой промышленности.

Дальнейшие исследования могут привести к прорывам в таких областях, как регенеративная медицина, где наночастицы меди могут сыграть важную роль в тканевой инженерии и трансплантации органов. Кроме того, интеграция наночастиц на основе меди в носимые устройства и имплантируемые датчики может революционизировать мониторинг и диагностику в здравоохранении. Разработка более экологичных и эффективных методов синтеза и производства наночастиц на основе меди будет способствовать их широкому внедрению в различных отраслях промышленности.

Заключение.

За последние три года интерес исследователей к использованию наночастиц многократно возрос. Поиск противомикробных средств нового поколения, позволяющих преодолеть устойчивость бактерий к антибиотикам, является важной задачей мирового здравоохранения. Основным кандидатом на эту роль являются наночастицы CuO.

Наночастицы CuO недороги и просты в производстве. Эпидемиологическое значение имеет использование наночастиц CuO, являющихся высокотоксичными для грамположительных и грамотрицательных бактерий, для грибов и вирусов. Область возможного применения включает регенеративную медицину, протезирование, терапию онкологических заболеваний, а также разработку широкого спектра материалов с антимикробными свойствами (текстильных и строительных). Ожидаемыми результатами исследований в этой области можно считать расширение перечня композиционных материалов за счет добавления наночастиц CuO и, как следствие, увеличение числа областей применения наноматериалов на основе НЧ CuO.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области наночастиц различных металлов, требуется адаптация наночастиц CuO к их размеру, морфологии и составу поверхности путем разработки новых протоколов их синтеза. Различные параметры реакции влияют на определение соответствующей структурно-функциональной взаимосвязи. Аналогичным образом, доза и концентрация НЧ имеют решающее значение для определения конкретной биологической функции и связанной с ней токсичности. Кроме того, необходимо должным образом решить проблему токсичности наночастиц CuO, чтобы усовершенствовать их биомедицинские подходы широкого спектра действия. Гибридные наноматериалы CuO также должны быть изучены для различных областей наномедицины.

Методы экологически чистого синтеза снижают токсичность НЧ CuO за счет использо-

вания неопасных биологических экстрактов, в то время как химический синтез позволяет контролировать токсическое воздействие НЧ CuO за счет использования средств, модифицирующих поверхность. Модификация поверхности не только делает агрегированные НЧ стабильными, но и улучшит функционализацию этих НЧ за счет минимизации их размера и максимального целенаправленного и специфического связывания с поверхностными рецепторами. Следовательно, необходимо провести новаторские исследования путей, выбранных для снижения токсичности НЧ CuO и повышения их эффективности в биологических системах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ramasami P. Chemistry for a Clean and Healthy Planet / P. Ramasami, M.G. Bhowon, S.J. Laulloo, H.L.K. Wah. Springer, 2019. 565 p.
2. Alizadeh S.R. Characterization and anticancer activities of green synthesized CuO nanoparticles, A review / S.R. Alizadeh, M.A. Ebrahimzadeh // *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Cancer Agents)*. 2021. Vol. 21. No. 12. pp. 1529-1543.
3. Al-Kinani M.A. Design and synthesis of nanoencapsulation with a new formulation of Fe@ Au-CS-CU-FA NPs by pulsed laser ablation in liquid (PLAL) method in breast cancer therapy: in vitro and in vivo / M.A. Al-Kinani, A.J. Haider, S. Al-Musawi // *Plasmonics*. 2021. Vol. 16. No. 4. pp. 1107-1117.
4. Bourang S. Application of nanoparticles in breast cancer treatment: a systematic review // *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*. 2024. pp. 1-47.
5. Yugandhar P. Cost effective, green synthesis of copper oxide nanoparticles using fruit extract of *Syzygium alternifolium* (Wt.) Walp., characterization and evaluation of antiviral activity // *Journal of Cluster Science*. 2018. Vol. 29. pp. 743-755.
6. Yan S. Current applications and future prospects of nanotechnology in cancer immunotherapy // *Cancer biology & medicine*. 2019. Vol. 16. No. 3. pp. 486.
7. Wong S.K. Dendrimer-like AB 2-type star polymers as nanocarriers for doxorubicin delivery to breast cancer cells: synthesis, characterization, in-vitro release and cytotoxicity studies // *Journal of Polymer Research*. 2020. Vol. 27. pp. 1-19.
8. Xu D. Green preparation of copper nanoparticle-loaded chitosan/alginate bio-composite: investigation of its cytotoxicity, antioxidant and anti-human breast cancer properties // *Arabian Journal of Chemistry*. 2022. Vol. 15. No. 3. pp. 103638.
9. Raj Preeth D. Green synthesis of copper oxide nanoparticles using sinapic acid: an underpinning step towards antiangiogenic therapy for breast cancer // *JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry*. 2019. Vol. 24. pp. 633-645.
10. Sankar R. Inhibition of pathogenic bacterial growth on excision wound by green synthesized copper oxide nanoparticles leads to accelerated wound healing activity in Wistar Albino rats // *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*. 2015. Vol. 26. pp. 1-7.
11. Jayaramudu T. CuO Nanoparticles for Antimicrobial/Antiviral Applications / T. Jayaramudu, V. Kokkarachedu // *Nanoparticles in Modern Antimicrobial and Antiviral Applications*. Springer, 2024. pp. 97-118.
12. Mohammed L. Magnetic nanoparticles for environmental and biomedical applications: A review // *Particuology*. 2017. Vol. 30. pp. 1-14.
13. Copper oxide nanoparticles: In vitro and in vivo toxicity, mechanisms of action and factors influencing their toxicology / H. Sajjad [et al.] // *Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology*. 2023. Vol. 271. pp. 109682.
14. Naz S. Synthesis, biomedical applications, and toxicity of CuO nanoparticles // *Applied Microbiology and Biotechnology*. 2023. Vol. 107. No. 4. pp. 1039-1061.
15. Joshi A. Uptake and toxicity of copper oxide nanoparticles in C6 glioma cells // *Neurochemical research*. 2016. Vol. 41. pp. 3004-3019.

© Оловянников Г.А., 2024.